

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
372 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	
Изучение конъюнктуры рынка и методы его проведения.....	314
Мусаева Шоира Азимовна	
Iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar: mutanosiblikning o'sishga ta'siri va ahamiyati	319
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarida CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etishning metodologik asoslari	328
Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari ahamiyati va vazifalari	333
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	
Modern marketing strategies for increasing the export potential of cotton-textile clusters in Uzbekistan	338
Mamasoliev Gayratbek Makhamadyusupovich	
Влияние развития туристической инфраструктуры на привлечение туристов и укрепление туристического сектора страны	344
Маткабуллова Дилорам Халилulloевна	
Investitsiya faoliyatini fond bozori orqali moliyalashtirishni takomillashtirish	352
Haydarov O'ral Axmadovich	
Samarqand viloyatida turizmni barqaror rivojlantirish zaruriyati va imkoniyatlari	359
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashga ta'sir qiluvchi omillar	365
Mahamatova Maftuna	

O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Mahamatova Maftuna

TDIU "Yashil iqtisodiyot" kafedrası mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0001-9518-3510

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalarining dolzarbligi, uning mamlakat iqtisodiy xavfsizligidagi ahamiyati hamda mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot so'ngida O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashga ta'sir qiluvchi omillarni takomillashtirish yuzasidan amaliy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligi, ekin maydoni, aholi soni, aholi turmush darajasi, bozor, iste'mol, ehtiyoj, ishlab chiqarish, xo'jalik, ta'sir qiluvchi omillar.

Abstract: The article examines the relevance of food safety issues, their importance in the country's economic security, and the specific features of the socio-economic reforms being carried out in our country in this regard. At the end of the study, practical proposals and recommendations are presented on improving the factors affecting food safety in Uzbekistan.

Keywords: economy, food security, agriculture, cultivated area, population, standard of living, market, consumption, demand, production, economy, influencing factors.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность вопросов обеспечения продовольственной безопасности, ее значение в экономической безопасности страны, а также особенности социально-экономических реформ, проводимых в этом направлении в нашей стране. В конце исследования даны практические предложения и рекомендации по совершенствованию факторов, влияющих на безопасность пищевых продуктов в Узбекистане.

Ключевые слова: экономика, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, посевные площади, население, уровень жизни, рынок, потребление, спрос, производство, экономика, факторы влияния.

KIRISH

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash har bir davlat iqtisodiy xavfsizligining ajralmas qismi bo'lib, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirishga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Global iqtisodiy rivojlanishning bir qismi sifatida, mamlakatimizda zamonaviy talablarga to'liq javob beradigan, innovatsion texnologiyalarga asoslangan holda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga ichki va tashqi bozorlarda talab juda yuqori.

Bu borada so'nggi besh yillikda olib borilgan samarali islohotlar evaziga, yildan-yilga qishloq xo'jaligida oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni sanoatda qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi xo'jalik subyektlari hamda korxonalarida modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash jarayonlari izchillik bilan amalga oshirilmoqda.

Korxonalar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari turlarini ishlab chiqarishning ko'payishi natijasida hozirda respublikamiz aholisi ehtiyojlari uchun yetarli miqdorda va sifatli mahsulotlar yetkazib berilmoqda. Bu mahsulotlar hajman ko'payib, sifat jihatdan ham yaxshilanib bormoqda.

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlar xalqaro miqyosda keng e'tirof etilmoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarishda qishloq xo'jaligi alohida o'ringa ega hisoblanadi. Mamlakatimiz Prezidenti Sh. Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida: "Qishloq xo'jaligi sohasini boshqarish tizimini isloh qilish, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish borasida ilg'or texnologiyalarni joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash – eng muhim vazifamizdir", – deb alohida ta'kidlaganligi bejiz emas.

Aholi turmush farovonligini yanada oshirish, aholining yetarli miqdorda va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy negizini tashkil etadi. Shu sababli, mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va aholining ehtiyojiga yetarli, sifatli holda yetkazib berish masalalarining nazariy asoslari va ustuvor yo'nalishlarini tahlil etish davr talabi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etishda aholini yetarli darajada va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha dunyoning bir qancha olimlari hamda xalqaro tashkilotlari tomonidan ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, H. P. Abulqosimov va T. S. Rasulovlar (2017) tomonidan tayyorlangan monografiyada oziq-ovqat xavfsizligining nazariy jihatlari, ularning o'zgarish tendensiyalari, ta'sir ko'rsatuvchi omillar va bu borada olib borilishi kerak bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar yoritilgan.

D. N. Saidova va boshqalar (2016) tomonidan yozilgan "Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi" kitobida mamlakatimiz agrar sohasidagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etishda xalqaro tajribadan foydalanish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirish va aholi ehtiyojini sifatli mahsulotlar bilan yetarli darajada ta'minlash masalalari bayon etilgan.

Abdug'aniev O. A. (2018) o'z maqolasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning mintaqaviy xususiyatlariga alohida e'tibor qaratgan va mintaqani oziq-ovqat bilan ta'minlanganlik darajasini baholash usullari hamda mezonlarini ko'rsatib o'tgan.

Gordienko D. V. (2009) oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni mamlakat iqtisodiy xavfsizligining bir qismi sifatida ko'rib, davlatda oziq-ovqat xavfsizligi asoslarini tadqiq etgan hamda uning ilmiy-amaliy jihatlari tahlil qilgan.

Kravchenko S. A. (2014) tomonidan mamlakat milliy xavfsizligi va unga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan hamda ushbu omillar ichida biologik omillarning o'rni atroflicha ko'rib chiqilgan. Tahlil natijalariga asoslanib, mamlakatda olib borilayotgan biologik siyosatning ahamiyati yoritilib, bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan tavsiyalar ilgari surilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning o'ziga xosligini batafsil yoritib berish maqsadida, dunyo va mamlakatimiz olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish, mavzu yuzasidan ma'lumotlarni to'plash, taqqoslash va mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda asosan agrar islohotlarga alohida e'tibor qaratiladigan davlat sifatida, aynan ushbu islohotlar asosida qishloq xo'jaligi ekinlari tarkibini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish borasida uzoq muddatga mo'ljallangan strategik reja va dasturlar asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari ishlab chiqildi.

Mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, eng avvalo, quyidagi shartlarning bajarilishi zarur hisoblanadi:

– davlat va mintaqa miqyosida muvozanatlashgan xomashyo va oziq-ovqat resurslarini shakllantirish, saqlash va yetkazib berish maqsadida agrosanoat ishlab chiqarishini tashkil etish, shuningdek, agrosanoat majmualarining eksport salohiyatini barqaror rivojlantirish;

– aholi turmush darajasini yanada yaxshilash va sifatli iste'mol mahsulotlari bilan ta'minlash, tibbiyot me'yorlariga muvofiq yetarli darajadagi oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish imkonini beradigan daromadlar olish uchun zaruriy sharoitlarni yaratish;

– zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari va xomashyoni import qilish uchun kerakli valyuta resurslari zahiralari (shu jumladan eksportdan olingan mablag'lar hisobiga) shakllantirish; – mamlakatning oziq-ovqat mahsulotlari bilan o'zini o'zi ta'minlashning barqaror darajasini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, import o'rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish (Nikitenko, 2009).

Ushbu shartlarning bajarilishi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning birlamchi vazifalari hisoblanadi. Har bir mamlakat ushbu asosiy shartlardan kelib chiqib, o'ziga xos yo'nalishlarni belgilaydi va zarur chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligi borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hukumat tomonidan amaliyotga tatbiq etilayotgan farmonlar, qarorlar va davlat dasturlarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning aks etishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tarkibi quyidagi rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Oziq-ovqat xavfsizligi ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar.

Manba: Muallif ishlanmasi.

Mamlakatimizda 2024-yil holatiga ko'ra oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga aloqador 4 tadan ortiq qonun va 130 dan ortiq qarorlar amaliyotga joriy etilgan bo'lib, ular lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasida joylashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 30-avgustdagi "Oziq-ovqat mahsulotining sifati va xavfsizligi to'g'risida"gi 483-I-son¹, 2021-yil 29-apreldagi "Aholini ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga doir choralar to'g'risida"gi O'RQ-689-son², hamda 2021-yil 25-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi O'RQ-725-son³ Qonunlari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi asosiy qonunlar hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-dekabrda "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-58-son⁴ qarori, 2020-yil 16-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, BMT Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi hamda BMT Butunjahon oziq-ovqat dasturi bilan hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4922-son⁵ qatori hamda 2020-yil 9-sentyabrdagi "Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'laqonli ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4821-son⁶ qarorlari ham aholi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zarurligini asoslab beradi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol imkoniyatlarini aniqlash uchun ularni uch guruhga ajratib tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- Oziq-ovqat mahsulotlari iste'molining jismoniy imkoniyatlari;
- Oziq-ovqat mahsulotlari iste'molining iqtisodiy imkoniyatlari;
- Oziq-ovqat mahsulotlari iste'molida ovqatlanish xavfsizligi.

Bu borada mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar va ishlab chiqilgan dasturlar diqqatga sazovor hisoblanadi.

Oziq-ovqat mahsulotlari iste'molining jismoniy imkoniyatlari deyilganda, mamlakatda mavjud oziq-ovqat mahsulotlarini qishloq xo'jaligida yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va aholiga yetkazib berish imkoniyatlari tushuniladi. Ya'ni aholi ehtiyojini fiziologik me'yorlarga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlari bilan qondirish bilan birga, ularning sifati ham muhim omil sifatida baholanadi.

Ushbu imkoniyatlar mamlakat hududida kerakli hajmda, xalqaro talablarga mos sifatda va assortimenti keng bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi, shuningdek ularni uzluksiz yetkazib berish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, bunda aholining iste'mol qilayotgan mahsulot hajmi belgilangan minimal normalarga mosligi baholanadi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi ekin maydonlari kamayganiga qaramay ortib bormoqda. Aslida, maydon qisqarganda ishlab chiqarish ham kamayishi lozim edi. Biroq amaliyotda bu holat tasdiqlanmayapti. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, ekin maydonining kamayishi va ishlab chiqarish hajmining ortishi o'rtasidagi bog'liqlik quyidagicha izohlanadi:

- Narxlarning o'sishi (inflyatsiya) hisobiga ishlab chiqarish hajmi kamaygan bo'lsa-da, mahsulotlar umumiy qiymati ortmoqda;
- Hosildorlikning ortishi evaziga, zamonaviy texnika va texnologiyalarning qo'llanilishi tufayli har gekardan olinadigan hosil ko'paymoqda;
- Ekin turlari tarkibining o'zgarishi natijasida talab yuqori bo'lgan mahsulotlar yetishtirilib, umumiy mahsulot qiymati oshmoqda.

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tarmog'i ham muhim ahamiyat kasb etadi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-20326>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5398694>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-5693820>

4 <https://lex.uz/docs/-5790013>

5 <https://lex.uz/uz/docs/-5164680>

6 <https://lex.uz/docs/-4990322>

Har qanday davlatda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham yildan-yilga oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib bormoqda. Ya'ni oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid kuchaymoqda. Ushbu tahdidlarni yuzaga keltiruvchi omillarni shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin:

Ichki omillar;

Tashqi omillar.

Oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidir. Sababi, aholining oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanganlik darajasi yuqori bo'lishi bevosita mamlakat rivojiga bog'liq. Rivojlangan mamlakatlarda bu daraja yuqori, rivojlanmagan davlatlarda esa past bo'ladi. Shunday ekan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi oziq-ovqat xavfsizligi holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, suv resurslarining yetarli yoki cheklanganligi ham oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Mamlakatimizda suv resurslari cheklangani sababli, sug'orish mavsumida ekin turlari ham shunga mos tanlanadi.

Tashqi omillar ham oziq-ovqat xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jahon iqtisodiyotidagi inqirozlar, xususan COVID-19 pandemiyasi, shuningdek, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush ushbu yo'nalishga kuchli salbiy ta'sir o'tkazdi. Pandemiya tufayli xalqaro ishlab chiqarish hajmi kamaydi, davlatlararo chegaralar yopildi va eksport-import to'xtadi. Natijada oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimi izdan chiqdi va narxlar keskin oshdi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentning "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son⁷ Farmoni 1-ilovasining 22-maqсадida Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish dasturini amalga oshirish nazarda tutilgan. Unda oziq-ovqat xomashyo bazasini kengaytirish va organik mahsulotlar hajmini bosqichma-bosqich oshirish ko'zda tutilgan.

Mazkur dasturga muvofiq, 2022-yilda Davlat investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati 440 mln AQSh dollari bo'lgan 50 ta yirik loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan. 2026-yilga borib esa oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga yetkazish, qayta ishlash darajasini sut bo'yicha 32 foizga, go'sht bo'yicha 25 foizga, meva-sabzavot mahsulotlari bo'yicha 28 foizga oshirish nazarda tutilgan (Murojaatnoma, 2022).

Mamlakatimizda aholi soni ortib borayotganini inobatga olgan holda, ularni yetarli va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash choralari izchil amalga oshirilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirda mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi va taklifi o'rtasida sezilarli salbiy tafovut kuzatilmoqda. Jumladan, aholining o'simlik moyiga bo'lgan yillik talabi 475 ming tonnani tashkil etadi. Biroq yog'-moy korxonalarini tomonidan atigi 259 ming tonna o'simlik yog'i ishlab chiqarilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar aholining ushbu ehtiyojining 55 foizini qondirmoqda. Ichki bozor ehtiyojining qolgan 45 foizi esa import hisobiga to'ldirilmoqda.

Mamlakatimizda o'simlik yog'i ishlab chiqarish quvvati 425 ming tonnani tashkil etadi (Xalq so'zi gazetasi). Aholining o'simlik moyiga bo'lgan ehtiyojining 90 foizini mahalliy ishlab chiqaruvchilar imkoniyatidan foydalangan holda ta'minlash imkoniyati mavjud bo'la turib, amalda faqatgina 55 foiz ehtiyojni qondirish darajasida ishlab chiqarish tashkil etilgan. Shu sababli, mavjud ishlab chiqarish imkoniyatlaridan to'liq va samarali foydalanish orqali mazkur sohadagi muammolarga echim topishimiz mumkin bo'ladi.

Ishlab chiqarishdagi asosiy vositalarning eskirganligi qishloq xo'jaligida oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish hajmiga, sanoatda esa ularni qayta ishlash darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Agar ishlab chiqarish vositalari eskirgan bo'lsa, qishloq xo'jaligida ham, qayta ishlash sanoatida ham mahsulotlarning unumdorligi va sifat darajasi past bo'ladi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun ishlab chiqarish asosiy vositalarini modernizatsiyalash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish hamda innovatsiyalarni joriy etish zarur.

7 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

Bundan tashqari, ekin maydonlari va yaylovlarning qisqarib borishi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelmoqda. Bu masalada echim sifatida hosildorlikni oshirish uchun zamonaviy innovatsiyalardan samarali foydalanish, shuningdek, iqtisodiy xarajatlarning maqsadli ko'payishiga ahamiyat berish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Murojatnoma (2018) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018 yil 29 dekabr. / Address (2018) Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. December 29, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022 yil 22 dekabr
3. Abulqosimov H.P., Rasulov T.S. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlar va yo'nalishlari. Monografiya. – T.: –Fan va texnologiyall, 2017. – 152 bet.
4. president.uz Oziq-ovqat mahsulotlari etishtirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar belgilandi
5. Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства. Аналитический доклад.-М., 2009.-S.48.
6. Кравченко С.А. Фактор эди в биополитике и национальной безопасности // ВЕСТНИК МГИМО УНИВЕРСИТЕТА, 2014. – № 6 (39). – С. 189–198.
7. Никитенко П.Г., Булавко В.Г. Экономическая безопасность: теория, методология, практика. Институт экономики НАН Белоруси. – Минск: Право и экономика, 2009. – С.178-179.
8. <https://xs.uz/uzkr/post/oziq-ovqat-sanoati-uyushmasi-raisi-osimlik-yogi-narkhining-kotarilishiga-izoh-berdi>
9. <https://stat.uz/uz/>
10. www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100